

**IJTIMOY PSIXOLOGIK SO‘ROVNOMA ASOSIDA
TALABALARDA VIKTIMLIK POZITSIYASI TUSHUNCHALARI
TAHLILI**

**ANALYSIS OF VICTIMIZATION PERCEPTIONS AMONG
STUDENTS BASED ON A SOCIAL PSYCHOLOGICAL
QUESTIONNAIRE**

**АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О ВИКТИМИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОПРОСНИКА**

Ernazarova Vazira Valijon qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

Professional ta’lim kafedrası o’qituvchisi

Tel.: +998 99-067-79-96

E-mail: vaziranazarova167@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalari talabalarida shaxslararo munosabatlar jarayonida namoyon bo’ladigan viktim tushunchasi, viktimlik (jabrlanuvchi) pozitsiyasi va uning o’ziga xos xususiyatlari, oilada viktimlik pozitsiyasi va ota-ona farzand o’rtasidagi munosabatga oid ijtimoiy-psixologik so’rovnoma natijalari asosida tahlil qilingan. Talabalik davri shaxsning ijtimoiy, ruhiy va kasbiy shakllanishida muhim bosqichlardan biri bo’lib, ushbu davrda sog’lom shaxslararo munosabatlar o’rnatish va psixologik jihatdan barqarorlikka erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida talabalarning viktimlik tushunchasini anglash darajasi, ularda jabrlanuvchi xulq-atvorining shakllanishiga ta’sir etuvchi shaxsiy (o’z-o’zini baholash, lokus nazorat) va ijtimoiy (guruh bosimi, muloqot uslubi) omillar o’rganildi. So’rovnoma natijalari talabalarda o’z-o’zini baholashning pastligi, shaxsiy chegaralarning aniq emasligi va mas’uliyatdan qochish tendensiyasi viktimlik pozitsiyasini kuchaytiruvchi asosiy omillar ekanligini ko’rsatdi.

Kalit so’zlar: *viktim, viktim pozitsiyasi, viktimologiya, ijtimoiy psixologik so’rovnoma, munosabat, tanqid, jabrlanuvchi xulq-atvori, o’rganilgan nochorlik.*

Annotation. This article analyzes the concept of victimhood, the victimization (victim) position and its specific features, the victimization position in the family and the relationship between parents and children, based on the results of a socio-psychological questionnaire. The student period is one of the important stages in the social, spiritual and professional formation of a person, and during this period, establishing healthy interpersonal relationships and achieving psychological stability are of great importance. During the study, the level of understanding of the concept of victimhood by students, personal (self-esteem, locus of control) and social (group

pressure, communication style) factors influencing the formation of victim behavior in them were studied. The results of the questionnaire showed that low self-esteem, unclear personal boundaries, and a tendency to avoid responsibility are the main factors strengthening the victimization position in students.

Keywords: *victim, victim position, victimology, social psychological questionnaire, attitude, criticism, victim behavior, learned helplessness.*

Аннотация. В данной статье на основе результатов социально-психологического опросника анализируется концепция виктимизации, позиция виктимизации (жертвы) и её специфические особенности, позиция виктимизации в семье и отношениях между родителями и детьми. Студенческий период является одним из важных этапов социально-духовного и профессионального формирования личности, и в этот период большое значение имеют установление здоровых межличностных отношений и достижение психологической стабильности. В ходе исследования изучался уровень понимания студентами концепции виктимизации, личностные (самооценка, локус контроля) и социальные (групповое давление, стиль общения) факторы, влияющие на формирование у них поведения жертвы. Результаты опросника показали, что низкая самооценка, нечёткие личные границы и склонность к избеганию ответственности являются основными факторами, усиливающими позицию виктимизации у студентов.

Ключевые слова: *жертва, позиция жертвы, виктимология, социально-психологический опросник, отношение, критика, поведение жертвы, выученная беспомощность.*

KIRISH

Viktim tushunchasi (lotincha victima – qurbon, jabrlanuvchi) psixologiya, kriminologiya va sotsiologiya sohalarida keng qo‘llaniladigan tushunchalardan biri bo‘lib, viktim so‘zi qo‘llanilish sohasiga ko‘ra ikki asosiy ma’noga ega:

1. Obyektiv viktimlik:

Viktim tushunchasi bu ma’noda jinoyat sohalarida, baxtsiz hodisalarda, tabiiy yoki texnogen ofatlarda, jinsiy yoki jismoniy zo‘ravonlikda, turli xil tuzalmaydigan kasalliklar yoki boshqa salbiy tashqi ta’sirlar natijasida jismoniy, ruhiy, moddiy yoki ijtimoiy tomonlama o‘z sog‘lig‘i yoki joniga nisbatan zarar ko‘rgan shaxsdir.

Bunda asosan inson tashqi ta’sirlar, mudhish ofatlar natijasida jismonan qurbon yoki jabrlanuvchi bo‘lishi kutiladi.

2. Subyektiv viktimlik yoki Viktimlik Pozitsiyasi:

“Viktim” – psixologik tomondan o‘zini doimiy ravishda ojiz, nochor va voqea-hodisalarga nisbatan jabrlanuvchi pozitsiyasida his qiladigan, o‘z hayotida sodir bo‘ladigan muammolar va muvaffaqiyatsizliklar uchun mas’uliyatni bo‘yniga olmasdan tashqi omillarga yuklaydigan shaxsdir. Bunday vaziyatlarda inson obyektiv tarzda

jabrlanuvchi emas, balki subyektiv ya'ni ruhiy emotsional jihatdan jabrlanuvchi, qurbon pozitsiyasini boshdan kechirishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xorijda viktimlilikni o'rganish asosan V.P. Konovalov, V.I. Polubinsky, D.V.Rivman, V.S. Ustinov, V.Ya.Rybalskaya, A.L.Sitkovsky, A.V.Tulyakov, L.V. Frank va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan bo'lib, ular asosan viktimlik tushunchasini yuridik sohadagi aqurbon pozitsiyasi misolida o'rganishgan.

Viktimlik tushunchasi, pozitsiyasi haqida bir qancha adabiyotlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Stiven Karpman – “Hayotiy o'yinlardan xoli yashash” (A Life Free of Games): Mashhur “Karpman uchburchagi”, “Drama uchburchagi” (Qutqaruvchi-Ta'qibchi-Jabrlanuvchi) muallifi. Ushbu asarda barcha insonlar hayotida 3 ta asosiy pozitsiyada harakat qilishi aytiladi. Lekin shuni unutmaslik kerak-ki barcha insonlarda yuqorida sanalgan 3 ta pozitsiya doimiy holda almashinib turadi. Faqatgina asosiy bitta pozitsiya ustunlik qiladi.

Martin Seligman – “O'rganilgan nochorlik” (Learned Helplessness): Ushbu asarda insonlarda yuzaga keladigan ojizlik, nochorlik haqida yoritilgan. Insondagi o'rganilgan nochorlik hayotida davomida yuzaga kelgan voqea-hodisalar, travmalar natijasida paydo bo'ladigan ruhiy emotsional holatlardan biridir.

V.A.Rivman – “Криминальная виктимология” asarida jabrlanuvchi shaxsining asosiy xususiyatlari, ularning turlari hamda ularni diagnostika qilish bo'yicha bir qator trening va dasturlar ishlab chiqilgan.

O.O.Andronnikova – “Психология виктимного поведения” yaqin davrdagi yaratilgan eng oxirgi viktimologiya haqidagi darsliklardan biridir. Bu asarda jabrlanuvchi xarakteridagi insonning shaxsiy va psixologik xususiyatlari, ularning kelib chiqish omillari, viktimlik darajasi hamdan viktimlikka ega insonning diagnostika qilish bo'yicha asosiy psixologik yordam va korreksiya qilish dasturlari haqida keng yoritilgan. D.V.Rivman, V.S.Ustinov – “Виктимология” asarida viktim xulq-atvorga ega insonning shaxsiy xususiyatlari jinoyat qurboni va jinoyatchi o'rtasidagi munosabat shaklida yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorij olimlarini tahlil qilish natijasida viktimlik pozitsiyasidagi insonning xarakter xususiyatlari turli xil psixologik metodikalar tomonidan keng yoritilganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Biz keltirgan mualliflik asosidagi ijtimoiy psixologik so'rovnomada esa talaba yoshlarning viktimlik pozitsiyasi haqidagi tushunchalari hamda ularning ota-onalari bn munosabatini o'rganib chiqishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJA

Mualliflik asosidagi ijtimoiy psixologik so‘rovnoma asosan talabalar doirasida qamrab olindi. Negaki talabalarda yuzaga keluvchi viktimlik pozitsiyasi ularning ijtimoiy hayotida, oilasida, shaxslar aro munosabatida hamda o‘quv faoliyatida juda katta ta’sir doirasiga ega.

1 jadval

Darajasi	Jabrlanuvchi xulq-atvorga ega insonning shakllanishiga sabab bo‘luvchi omillar			
	Ota-ona omili	Atrof-muhit omili	Xarakter xususiyati	Nosog‘lom oilaviy muhit
Yuqori	37%	17%	5%	41%
O‘rta	29%	22%	10%	39%
Past	24%	24%	17%	35%

Talabalarimizga berilgan Jabrlanuvchi xulq-atvorga ega insonning shakllanishiga sabab bo‘luvchi omillar savoliga berilgan javoblarini viktimlik darajasining 3 ta turiga qarab tahlil qilib chiqdik. Demak, viktimlik darajasi yuqori talabalarning 37 foizi ota-ona omili va 41 foizi esa nosog‘lom oilaviy muhit variantini taqdim etishgan. Viktimlik darajasi o‘rta respondentlarning eng ko‘p javob variant esa 29 foiz ota-ona omili hamda 39 foiz nosog‘lom oilaviy muhitni belgilashgan bo‘lsa, viktimlikning quyi darajasiga ega talabalar esa eng ko‘p javobni 35 foizi nosog‘lom oilaviy muhitni va 24 foiz ota-ona va atrof muhit omilini takidlashgan. Shundan ko‘rinadiki jabrlanuvchi shaxsining shakllanishida asosiy omil sifatida oila ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Oila deganda ota-onaning farzandga nisbatan munosabati hamda, nosog‘lom oilalardagi ruhiy holatning ijobiy emasligini ko‘rishimiz mumkin.

Ota-ona omili. Ma’lumki farzand dunyoga kelishi bilan ota-ona uning har tomonlama sog‘lom voyaga yetishida asosiy figuradagi shaxs hisoblanadi. Chunki Bolani ilk ko‘z ochib ko‘rgani ota-onadir. Bolaning xatti-harakatlari albatta ota-onasi tomonidan andoza sifatida ko‘rsatib beriladi. Keyinchalik esa sekin-asta ota-ona tomonidan uning xatti-harakatiga, xarakteriga nisbatan doimiy beriladigan tanqidlar bolada turli xil psixologik noxushliklar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Nosog‘lom oilaviy muhit. Oilada ota yoki onaning ruhiy emotsional og‘ishlari, alkogolizm hamda nosog‘lom turmush tarzida yashashi ham bolaning xarakter xususiyatlari hamda hayotdagi asosiy pozitsiyasiga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Albatta ota-onasining nomuqobil xatti-harakatini ko‘rib katta bo‘lgan yoki ota-onasi tomonidan ruhiy hamda jismoniy zo‘ravonlikka uchragan farzandlar keyinchalik himpyalanish mexanizmi asosida ham jabrlanuvchi pozitsiyasida ham o‘z faoliyatini yuritishi mumkin. Biroq, shuni unutmash kerakki jabrlanuvchi pozitsiyasi sekin-astalik bilan insonni yolg‘izlikka intilishiga hamda shaxslar aro munosabatda chegaralashga

olib keladi va bora-bora o‘z joniga qasd qilishga yoki joniga xavf qiladigan xatti-harakatlarni qilishga undaydi.

1 rasm. Ota-ona tomonidan farzandga qo‘l ko‘tarish holatini aniqlashga qaratilgan.

Ushbu rasmda berilgan savolga nisbatan 4 xil variantda javob shakli “Har doim”, “hech qachon”, “ba’zan”, va “tez-tez” shaklida berilgan bo‘lib, so‘rovnomada qatnashgan 285 ta talabani javoblari ularning viktimlik darajasiga qarab tahlil qilib chiqdik. Rasmda keltirilganidek viktimlik darajasi yuqori va o‘rta talabalarda bunday holat tez-tez ya’ni 45 foiz va 40 foiz holatlarda uchrashini ko‘rishimiz mumkin. Demak, jismoniy zo‘ravonlik ham farzandni o‘z-o‘zidan viktimlik pozitsiyasiga ixtiyorsiz tushib qolishiga olib kelishi mumkin. Viktimlik darajasi quyi talabalarda bu ko‘rsatkich 27 foizni tashkil etishi ota-ona va farzand munosabatining qay darajada to‘g‘ri va psixologik jihatdan tahlil qilishimiz kerakligini ko‘rsatadi.

Bolaga nisbatan qilinadigan jismoniy zo‘ravonlik uning ham ruhiy ham fiziologik sog‘lig‘iga ta’sir etadi. Ota-ona tomonidan qo‘llanadigan jismoniy zo‘ravonlik sabablariga:

- Ota-onalarning bola psixologiyasi, fiziologiyasi haqidagi bilimlarining yetishmasligi,

- Ota yoki onada vujudga kelgan o‘z-o‘zini boshqarolmaslik holati

- Ota yoki onada yuzaga kelgan iqtisodiy muammolar

- Ota-onalardagi psixologik muammolar hamda zararli odatlar

- Bolaning qiyin xulq-atvori ham sabab bo‘lishi mumkin.

Bolaga nisbatan ishlatilgan jismoniy zo‘ravonlik oqibatlari esa:

- Bolada yuzaga keladigan fiziologik travmalar

- Fe‘l-atvoridagi psixologik buzilishlar, travmalar

- Doimiy zo‘ravonlik natijasidagi o‘z joniga qasd qilish
- Ota-ona va farzand o‘rtasidagi iliq munosabatning buzilishiga olib kelishi mumkin.

2 jadval

Kurs	Ota-onasi tomonidan ko‘p bora xatti-harakatlari tanqid qilingan farzandlarda jabrlanuvchi pozitsiyasiga moyillik ko‘p.		
	To‘g‘ri	Noto‘g‘ri	Bilmayman
1 kurs(151 talaba)	101	19	31
3 kurs(134 talaba)	92	15	27

Keltirilgan jadvalda talabalar tomonidan “Ota-onasi tomonidan ko‘p bora xatti-harakatlari tanqid qilingan farzandlarda jabrlanuvchi pozitsiyasiga moyillik ko‘p” degan savolga nisbatan “to‘g‘ri”, “noto‘g‘ri”, “bilmayman” javoblari asosida savolnoma tuzilgan. Javoblarni esa biz qamrab olgan talabalarimizning qaysi kursda o‘qishiga qarab saralab chiqdik. Bunda 1-kurs talabalari umumiy 151 tani tashkil etsa shundan 101 tasi to‘g‘ri variantni, 19 tasi noto‘g‘ri va 31 tasi esa bilmayman javob variantini olishgan. 3-kurslarimiz umumiy respondentlar 134 tani tashkil etsa shundan 92 tasi to‘g‘ri, 15 tasi noto‘g‘ri va 27 tasi esa bilmayman javob variantini taqdim etishgan. Demak, tahlil qilsak jabrlanuvchi shaxsning voyaga yetishida oila, ota-ona omili yuqori etkanligini ko‘rishimiz mumkin.

Ota-onasi tomonidan qilinadigan tanqid asosan ikki turga bo‘linadi biri sog‘lom, ikkinchisi esa nosog‘lom tanqididir. Nosog‘lom tanqid natijasida bolaning ruhiyatida ko‘pgina muammolar yuzaga kelishiga olib keladi.

Bolaning doimiy tanqid ostida bo‘lishi unda vujudga keltirishi mumkin bo‘lgan bir qancha oqibatlarga olib kelishi mumkin.

- 1 O‘ziga ishonchning pasayishiga
- 2 O‘zini yetarlicha baholay olmaslik qobiliyati
- 3 Viktimlik pozitsiyasining shakllanishiga
- 4 Tashabbussizlik yoki o‘ta pessimistlikka
- 5 Xato qilishdan qo‘rqish
- 6 Shaxslararo munosabatda vujudga keladigan muammolar
- 7 O‘zini izolyatsiya qilish

Yuqorida keltirilgan barcha vaziyatlar ota-onaning nosog‘lom tanqididan vujudga keladigan va bolaning kelajagi, ruhiyati, fiziologik sog‘lig‘i hamda hayotiga ta’sir qiladigan katta ta’sirlar majmuidir.

2 rasm. Oilada aka-uka yoki opa-singil bilan o'zaro solishtirganlik diagrammasi

Ushbu diagrammada keltirilgan “oilada aka-ukangiz va opa-singlingiz bilan solishtirilganmisiz?” savoliga talabalarning javoblarini viktimlik darajasiga qarab saralab chiqdik. Bunda viktimlik darajasi yuqori talabalarda 40 foizida solishtirish holatlari kuzatilgan bo'lsa, viktimlikning o'rta darajasida 37 foizida va viktimlikning quyi darajasining 20 foizida ham solishtirish holatlari kuzatilgani tadqiqotimizda aniqlandi.

Ota-onalar tomonidan farzandni o'z aka-uka yoki opa-singlisi bilan solishtirish tarbiya metodlari orasida keng tarqalgan usullardan biridir. Biroq bu jarayon ham har bir bolaga individual tarzda ta'sir kuchiga ega.

Ammo, ota-onalar tomonidan yaxshi niyatda qilingan ushbu munosabat bolada quyidagi oqibatlariga olib kelishi mumkin.

- Ota-onaga nisbatan ishonch hissining pasayishiga
- aka-uka yoki opa-singilga nisbatan nafrat
- muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish
- viktim pozitsiyasi shakllanishi
- o'zligini yo'qotish hamda izolyatsiyaga . bu kabi muammolarga dush kelgan farzand albatta kelajagi atrofidagi shaxslarga nisbatan ishonishga hamda ular bilan munosabatga kirishishga qo'rqib qolishadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda shaxslararo munosabatda viktimlik pozitsiyasi haqidagi shakllanishining asosiy va birinchi omillari sifatida bemalol oilani olsak bo'ladi. Negaki oila farzand tug'ilib qo'yilgan va ota-onaning xatti-harakatlarini namuna qilib o'z xatti-harakatlarini ishlab chiqaidgan maskandir. Oila, nosog'lom oilaviy muhit, ota-onaning farzandga nisbatan munosabati talabalarda jabrlanuvchi pozitsiyasining shakllanishida asosiy omillardan biridir. Demak oila muhitida shakllangan

jabrlanuvchilik pozitsiyasi sekin asta uning hayotiga, kelajagiga, shaxslar aro munosabatiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

O'tkazilgan mualliflik asosidagi ijtimoiy psixologik so'rovnoma asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Talabalar orasida viktimlik pozitsiyasi turli darajalarda namoyon ekanligi va so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning ma'lum bir qismi shaxslararo munosabatda qiyinchiliklarga duch kelishi hamda oiladagi munosabat ham talabalardagi viktimlikka ta'sirini ko'rishimiz mumkin.

2. Talabalarda viktimlik pozitsiyasining shakllanishi bevosita ularning past o'z-o'zini baholashi, shaxsiy chegaralarining aniq emasligi va "tashqi lokus nazorat"ga (taqdirga qaramlik) ega ekanligi bilan bog'liq.

3. Oliy ta'lim muassasasidagi ijtimoiy muhit, guruhdoshlar bilan muloqot va o'qituvchi-talaba munosabatlari viktimlik pozitsiyasini kuchaytirishi yoki aksincha, kamaytirishi mumkinligi aniqlandi.

4. Oiladagi nosog'lom muhit hamda ota-onalarning bolaga nisbatan salbiy ruhdagi munosabati farzand ruhiyatida jabrlanuvchi pozitsiyasini singdirishga hamda shu pozitsiyada xatti-harakatlarini namoyish qiladi va doimiy nochor holatda turishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib talabalardagi viktimlik darajasini kamaytirish va oiladagi ijtimoiy ruhiy munosabatni sog'lomlashtirishga qaratilgan bir qancha takliflar ilgari surildi.

1. Ota-onalarga psixologik xizmatni takomillashtirishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini yanada kuchaytirish.

2. talaba o'qiydigan oliy ta'lim tashkiloti, tashkilot psixologi hamda ota-ona o'rtasidagi munosabatni yanada rivojlantirish talaba shaxsida ijobiy o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib keladi.

3. Talabalarning o'ziga ishonchini oshirishga hamda shaxsiy chegaralarni qo'yishga qaratilgan trening dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga targ'ib etish.

4. Oliy ta'lim tashkilotida faoliyat yurituvchi o'qituvchi professorlar uchun talabalarda mustaqillik va tashabbuskorlikni oshiruvchi hamda, ularni kamsitishdan yiroq muloqot uslublarini targ'ib qiluvchi seminar mashg'ulotlarini tashkil etish lozim.

5. Mahalla bilan hamkorlikda nosog'lom va ruhiy emotsional zaif ota-onalarga nisbatan mahalla idoralariga chaqirib individual psixologik xizmat yaratish va bunga sharoit qilib berilishini ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Andronnikova O.O. (2010). Research of psychological factors emergence Victim Behavior of teenagers // International Journal of Academic Research in Psychology. - Vol. 2, № 3. - P. 241-245.
2. Andronnikova O.O. (2020). Specifics of the attitude of students with deviant behaviour to school mediation service / O.O. Andronnikova, O.E. Radzikhovskaya // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci. - № 13(9).
3. Андронникова О.О. (2021). Психология виктимного поведения.
4. Ривман Д.В., Устинов В.С. (2020). Виктимология.
5. Фрэнкин Р. (2003). Мотивация поведения. – СПб.: Питер. – 651 с.
6. Фрэнкин Р. (2003). Мотивация поведения. – СПб.: Питер3. – 651 с.
7. Stiven Karpman. “Hayotiy o‘yinlardan xoli yashash” (A Life Free of Games).
8. Шмелев А. Г. (2002). Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь.
9. Холыст Б. (1984). Факторы, формирующие виктимность // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 41. – С. 73-74.

REFERENCES:

1. Andronnikova O.O. (2010). Research of psychological factors emergence Victim Behavior of teenagers // International Journal of Academic Research in Psychology. - Vol. 2, № 3. - P. 241-245.
2. Andronnikova O.O. (2020). Specifics of the attitude of students with deviant behaviour to school mediation service / O.O. Andronnikova, O.E. Radzikhovskaya // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci. - № 13(9).
3. Andronnikova O.O (2021). Psixologiya viktinnogo povedeniya. (In Russian)
4. Rivman D.V., Ustinov V.S. (2020). Viktimologiya. (In Russian)
5. Frenkin R. (2003). Motivatsiya povedeniya. – SPb.: Piter. – 651s. (In Russian)
6. Frenkin R. (2003). Motivatsiya povedeniya. – SPb.: Piter3. – 651 s. (In Russian)
7. Stiven Karpman. “Hayotiy o‘yinlardan xoli yashash” (A Life Free of Games). (In Russian)
8. Shmelev A. G. (2002). Psixodiagnostika lichnostnix chert. – SPb.: Rech. (In Russian)
9. Xolist B. (1984). Faktori, f viktimnost // Voprosi borbi s prestupnostyu. - Vip. 41. – S. 73-74. (In Russian)